

Revisão Sistemática de Literatura sobre Arquitetura de Sistemas de Irrigação Inteligente

Luís Fernando Alves da Silva
Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

Unipampa – 2024

DOI - 10.5281/zenodo.13381297

Abstract—Background: Agriculture is responsible for the production of most of the food used by humanity, several factors affect agricultural productivity, among which we can highlight the use of irrigation. Even though it is such an important process for agriculture, irrigation today still most often consists of a manual process that requires dedicated labor. The use of intelligent irrigation systems allows the farmer to automate this process, freeing up labor to carry out other activities. However, there is no standard model for a smart irrigation system and there are several approaches proposed for this area. **Aims:** Our goal is to identify, analyze and extract information about the architecture of smart irrigation systems through a systematic literature review of selected quality articles. **Method:** We conducted a systematic literature review, following a well-defined protocol to retrieve, classify and extract information from the literature. **Results:** From a total of 8614 studies, we analyzed 25 that varied the approach to their architectures in hardware, software, communication systems, electrical power systems and casing for weather protection. **Conclusion:** The results of our systematic literature review will be able to guide researchers on which items to choose to design their smart irrigation system.

Index Terms—smart irrigation system, systems architecture, systematic literature review

I. INTRODUÇÃO

A agricultura é uma atividade vital para a subsistência humana sendo responsável pela maior parte dos alimentos consumidos pela humanidade, a irrigação é um dos fatores responsáveis pelo desempenho da produção agrícola sendo crítico em diversas culturas. Para conduzir a irrigação é necessário mão de obra responsável por iniciar, monitorar e interromper a irrigação diversas vezes ao dia todos os dias da semana, o que acarreta em custos principalmente para pequenos produtores. Com o desenvolvimento e popularização de plataformas IoT e o conceito de agricultura 4.0 tornou possível a automatização de diversas tarefas entre elas a irrigação em propriedades agrícolas, para isso um sistema de hardware composto por sensores e atuadores integrados a um sistema de software controlam e monitoram a irrigação. Além da escolha adequada do hardware e do software é necessário um sistema de comunicação, normalmente sem fio responsável pela comunicação entre sensores atuadores e a nuvem. adequado as características e peculiaridades do ambiente agrícola. Assim como um sistema de energia para alimentar o hardware e um invólucro que o proteja das intempéries. Esta

revisão sistemática de literatura tem como objetivo analisar diversas abordagens na arquitetura de sistemas de irrigação inteligente e de como esses problemas relatados são abordados em cada uma delas, a fim de compreender quais elementos estão sendo utilizados atualmente para se estruturar um sistema deste tipo. Para atingir esse objetivo seguimos um protocolo bem definido e realizamos a busca em 3 bases de dados diferentes. Recuperamos um total de 8614 estudos, dos quais analisamos 25 estudos. A partir desses estudos extraímos informações referentes arquitetura de cada um desses sistemas de irrigação inteligente organizamos e analisamos essas informações de acordo com as seguintes categorias: hardware, software, sistemas de comunicação, sistemas de alimentação elétrica e invólucro para proteção de intempéries. Com esses resultados nós pretendemos orientar pesquisadores sobre quais itens escolher para projetar a arquitetura de seu sistema de irrigação inteligente.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. A seção II detalha o protocolo adotado para esta revisão sistemática de literatura. A seção III resume e discute os resultados da nossa revisão sistemática de literatura. Por fim, a Seção IV apresenta nossas conclusões a respeito dos resultados.

II. DEFINIÇÃO DO PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Esta revisão sistemática de literatura foi conduzida com o objetivo (O) de identificar as diversas abordagens arquitetônicas para se estruturar sistemas de irrigação inteligentes com este propósito as seguintes questões (Q) de pesquisa foram elaboradas:

- **Q1:** Qual é o hardware utilizado para o sistema de irrigação?
- **Q2:** Como o software do sistema é estruturado?
- **Q3:** Qual tecnologia de comunicação é utilizada pelo sistema?
- **Q4:** Como o hardware é alimentado eletricamente?
- **Q5:** Como o hardware é protegido das intempéries?

1) *Identificação de Termos e Sinônimos:* Para responder às questões de pesquisa levantados acima foi produzido uma

TABLE I
BIBLIOTECAS DIGITAIS E STRINGS DE BUSCA

Bibliotecas Digitais	Strings de Busca
IEEE Xplore	("All Metadata":"Irrigation Control") OR ("All Metadata":"Smart Irrigation") OR ("All Metadata":"Precision Irrigation") OR ("All Metadata":"Irrigation Automation") OR ("All Metadata":"Irrigation System Control") OR ("All Metadata":"Remote Irrigation Control") OR ("All Metadata":"Irrigation Scheduling") OR ("All Metadata":"Irrigation Monitoring") OR ("All Metadata":"Irrigation Control Software") OR ("All Metadata":"Wireless Irrigation Control")
ACM Digital Library	[All: "irrigation control"] OR [All: "smart irrigation"] OR [All: "precision irrigation"] OR [All: "irrigation automation"] OR [All: "irrigation system control"] OR [All: "remote irrigation control"] OR [All: "irrigation scheduling"] OR [All: "irrigation monitoring"] OR [All: "irrigation control software"] OR [All: "wireless irrigation control"]
Scopus	TITLE-ABS-KEY (("Irrigation Control") OR ("Smart Irrigation") OR ("Precision Irrigation") OR ("Irrigation Automation") OR ("Irrigation System Control") OR ("Remote Irrigation Control") OR ("Irrigation Scheduling") OR ("Irrigation Monitoring") OR ("Irrigation Control Software") OR ("Wireless Irrigation Control"))

string de busca baseado em sinônimos de sistemas de irrigação inteligente utilizados na literatura técnica:

- *Irrigation Control*
- *Smart Irrigation*
- *Precision Irrigation*
- *Irrigation Automation*
- *Irrigation System Control*
- *Remote Irrigation Control*
- *Irrigation Scheduling*
- *Irrigation Monitoring*
- *Irrigation Control Software*
- *Wireless Irrigation Control*

Strings de Busca

Os termos selecionados foram tratados como sinônimos utilizando o operador lógico OR entre elas na confecção da string de busca. Após ser gerada ela foi pesquisada em três bases de dados eletrônicas listadas a seguir:

- *IEEE Xplore* (<http://ieeexplore.ieee.org>)
- *ACM Digital Library* (<http://dl.acm.org>)
- *Scopus* (<http://www.scopus.com/>)

Como cada base de dados possui uma sintaxe própria, sendo assim a string de busca foi adaptada para ser utilizada em cada uma delas. Foi levado em conta a sintaxe própria de cada base de dados assim como operador lógico **OR** utilizado para expressar que as palavras chave são sinônimos. Esse processo gerou as seguintes strings de busca que podem ser vista na Tabela I.

TABLE II
RESULTADOS OBTIDOS NA BUSCA INICIAL

Bibliotecas Digitais	Artigos ou Papers encontrados
IEEE Xplore	810
ACM Digital Library	171
Scopus	7633
Total	8614

Resultados obtidos

Após uma primeira busca em cada uma dessas bases de dados os seguintes resultados foram obtidos II. Vale resaltar que esses resultados foram obtidos em uma consulta no dia 20/11/2023, podendo apresentar variações em datas posteriores..

Crítérios de Inclusão

Para se filtrar resultados relevantes sobre os dados obtidos foram utilizados os seguintes critérios de inclusão (CI):

- **CI1:** Artigos publicados nos últimos 9 anos (2014 a 2023)
- **CI2:** Estudos que detalhem a arquitetura do hardware utilizado
- **CI3:** Artigos publicados em inglês

Crítérios de Exclusão

Após a aplicação dos critérios de inclusão foi aplicado os critérios de exclusão (CE) Sobre os artigos selecionados:

- **CE1:** Publicações duplicadas
- **CE2:** Artigos sem acesso ao texto completo
- **CE3:** Artigos que não descrevam a arquitetura de um sistema de irrigação inteligente

Crítérios de Qualidade

Após a aplicação dos critérios de exclusão foi aplicado os critérios de qualidade (CQ) com o objetivo de classificar e filtrar de forma qualitativa os artigos mais relevantes para este estudo:

- **CQ1:** Estudos que apresentem os softwares utilizados
- **CQ2:** Estudos que descrevam a tecnologia de comunicação utilizada
- **CQ3:** Estudos que informem a fonte de alimentação utilizada no hardware
- **CQ4:** Estudos que utilizem alguma forma de proteção do hardware das intempéries

Artigos selecionados

Após a aplicação de todos os critérios foram encontrados 25 artigos que possuem alta qualidade e relevância para o estudo proposto que são listados na tabela de Artigos III:

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

A partir da análise dos artigos selecionados III foi produzido uma série de tabelas que sumariza os itens que compõem arquitetura dos sistemas estudados, nas seções a seguir essas informações são listadas e discutidas.

1) *Arquitetura do Hardware:* Objetivo dessa sessão é responder à questão **Q1** um sobre como é composta arquitetura do hardware e do sistema de irrigação inteligente. Após a análise dos artigos os elementos de hardware foram divididos entre:

TABLE III
LISTA DE ARTIGOS SELECIONADOS

ID	Artigo (Título)	Base
1	Renewable Energy Integration Into Cloud & IoT-Based Smart Agriculture [1]	IEEE Xplore
2	Automated Irrigation System Using a Wireless Sensor Network and GPRS Module [2]	IEEE Xplore
3	Prototype Model Design of Automatic Irrigation Controller [3]	IEEE Xplore
4	Cloud-based Internet of Things Approach for Smart Irrigation System: Design and Implementation [4]	IEEE Xplore
5	Implementation of IoT in Agriculture: A Scientific Approach for Smart Irrigation [5]	IEEE Xplore
6	IoT Based Power Efficient Agro Field Monitoring and Irrigation Control System : An Empirical Implementation in Precision Agriculture [6]	IEEE Xplore
7	Design and Implementation of Smart Irrigation System for Groundwater Use at Farm Scale [7]	IEEE Xplore
8	Gateway, Cloud Server, and Mobile App Dashboard in Evapotranspiration-Based Irrigation Scheduling System [8]	IEEE Xplore
9	Electro-Mechanical Design of Sensor-Hub for Indoor Smart Irrigation [9]	IEEE Xplore
10	Automated Irrigation Scheduling for Different Crop using IoT [10]	IEEE Xplore
11	Automated Water-Gate Controlling System for Paddy Fields [11]	IEEE Xplore
12	Smart Irrigation System: A Water and Power Management Approach [12]	IEEE Xplore
13	Automated Irrigation Management System using IoT [13]	IEEE Xplore
14	Securing IoT Smart Irrigation Systems with Adapted Blockchain Based Approach [14]	IEEE Xplore
15	Low cost center pivot irrigation monitoring systems based on IoT and LoRaWAN technologies [15]	IEEE Xplore
16	Agro Smart : IoT Autonomous Irrigation System [16]	IEEE Xplore
17	IoT and Cloud hinged Smart Irrigation System for Urban and Rural Farmers employing MQTT Protocol [17]	IEEE Xplore
18	An Intelligent Irrigation Scheduling System Using Low-Cost Wireless Sensor Network Toward Sustainable and Precision Agriculture [18]	IEEE Xplore
19	A fuzzy irrigation control system [19]	IEEE Xplore
20	Smart Irrigation System using IoT based Control Valve [20]	IEEE Xplore
21	Water Saving in Agriculture through the Use of Smart Irrigation System [21]	ACM Digital Library
22	Low Power IoT Electronics in Precision Irrigation [22]	Scopus
23	Arduino based irrigation monitoring system using Node microcontroller unit and Blynk application [23]	Scopus
24	Smart Irrigation System [24]	Scopus
25	Experimental performance of smart IoT-enabled drip irrigation system using and controlled through web-based applications [25]	Scopus

- **Hardware de processamento - Microprocessadores e Microcontroladores**
- **Hardware de Sensores**
- **Hardware de Atuadores**

Hardware de processamento IV

Todo o sistema de IoT deve possuir a capacidade de processamento e de conexão com a internet para isso é necessário um hardware com capacidade de processamento que geralmente é baseado em um sistema baseado em microprocessador normalmente um System-on-a-Chip (SoC) ou um sistema baseado em microcontrolador (MCU). Estes sistemas devem ter também capacidade de comunicação normalmente sem fio nativa ou através de placas de expansão com essa capacidade, Durante a análise dos artigos foi identificado que alguns desses equipamentos possuíam capacidade de comunicação Wi-Fi ou Bluetooth enquanto outros utilizaram de hardware para comunicação relacionados aos padrões discutidos no tópico de sistemas de comunicação. Na maior parte dos artigos verificou-se a divisão dos nós de processamento em duas classes. Uma com maior poder de processamento normalmente com um papel de coordenação entre os nós sensores e nós atuadores e a comunicação com um sistema na nuvem muitas vezes chamada de gateway. E um nó com menor capacidade de processamento geralmente responsável pela coleta de dados como sensor ou acionamento de equipamentos como atuador. Embora na maioria das vezes o gateway era composto por um sistema baseado em microprocessador e os nós sensores e atuadores eram baseados em microcontrolador foram identi-

TABLE IV
HARDWARE DE PROCESSAMENTO

Total	Hardware de Processamento	Artigos
8	Raspberry Pi	1,4,8,14,17,19,22,24
5	ESP32	3,5,8,11,15
9	ESP8266	1,6,10,12,13,17,20,23,25
5	Arduino Nano	1,3,6,9,23
5	Arduino Uno	4,14,18,20,21
3	Arduino Mega	12,14,22
1	Arduino Due	16
1	Arduino Yún	25
1	PIC24FJ64GB004	2

cadas exceções entre os sistemas analisados.

Sensores

Os dispositivos IoT utilizam sensores para captar informações sobre o ambiente, diversos tipos de sensores foram utilizados nos diferentes artigos entretanto eles podem ser categorizados de maneira geral entre:

- **Sensores de Umidade e Temperatura do Ar**
- **Sensores de Temperatura**
- **Sensores de Solo**
- **Sensores Ambientais**
- **Sensores de Equipamentos**

Sensores de Umidade e Temperatura do Ar V

Os sensores de umidade e temperatura do ar só um compostos os sensores da família DHT que medem a umidade temperatura em um único componente variando a precisão e faixa de temperatura entre os diferentes modelos, uma observação

TABLE V
SENSORES DE UMIDADE E TEMPERATURA DO AR

Total	Umidade e Temperatura do Ar	Artigos
9	Umidade e Temperatura DHT11	1,5,6,9,10,11,13,17,24
8	Umidade e Temperatura DHT22	3,4,14,16,18,19,22,25
1	Umidade e Temperatura	5

TABLE VI
SENSORES DE TEMPERATURA

Total	Temperatura	Artigos
1	Temperatura DS1822	2
1	Temperatura Infravermelho MLX90614 GY-906	18
1	Temperatura	5

deve ser feita pois alguns estudos não indicaram qual modelo específico foi utilizado:

Sensores de Temperatura VI

Outros artigos abordaram por utilizar um sensor dedicado para mensurar temperatura do ar com destaque para o artigo 18 que utiliza um sensor de temperatura infravermelho para mensurar a temperatura da vegetação:

Sensores de Solo VII

Diversos sensores foram utilizados especificamente para mensurar características do solo a maioria deles sendo sensores de umidade do solo variando conforme o modelo e a tecnologia utilizada sendo que os sensores do tipo resistivo quando não feito de material inoxidável costumam oxidar conforme o tempo sendo assim diversos autores optaram por sensores de umidade de solo diferentes como sensores do tipo capacitivo efeitos de outro material que não oxidam tão rápido uma observação para um sensor de temperatura do solo utilizado por três artigos e um sensor de PH do solo utilizado por um artigo:

Sensores de Ambientais VIII

Outra categoria de sensores diversa foram os sensores nomeados aqui como sensores ambientais, que foram agrupados dessa forma pela característica de monitoração ambiental sendo diversos sensores responsáveis por capturar

TABLE VII
SENSORES DE SOLO

Total	Solo	Artigos
3	Umidade do Solo VH400 (capacitivo)	1,2,7
2	Umidade do Solo SEN0193 (capacitivo)	16,18
3	Umidade do Solo CSM (capacitivo)	19,22,24
3	Umidade do Solo YL-69 (resistivo)	3,4,21
1	Umidade do Solo FC-28 (resistivo)	25
1	Umidade do Solo LM393 (permissividade dielétrica)	9
8	Umidade do Solo	5,6,10,11,13,14,17,23
3	Temperatura do solo DS18B20	3,6,23
1	PH do solo SEN0249	3

TABLE VIII
SENSORES AMBIENTAIS

Total	Ambientais	Artigos
2	Chama Infravermelho	1,11
2	Flying-Fish series from MH (LDR)	14,16
2	Intensidade luminosa BH1750FVI	3,18
1	Luz UV VEML6070	22
1	Piranômetro BGT-JYZ2	18
2	Movimento PIR	1,16
1	MQ2 Inflamável e Fumaça	14
1	MQ-7 Monóxido de Carbono	16
2	Nível de Água	11,14
2	Sensor de chuva YL-83	11,23

TABLE IX
SENSORES DE EQUIPAMENTOS

Total	Equipamentos	Artigos
4	Distância Ultrassônico HC-SR04	1,3,12,23
3	Medidor de vazão	3,14,19
3	Tensão e corrente ACS712	1,3,12

informações luminosas como sensores de chama luz ultravioleta movimentação solar etc assim como sensores de gases capazes de detectar sinais de fogo e sensores de água e chuva:

Sensores de Equipamentos IX

Esta categoria foi agrupada pois são sensores utilizados para monitorar informações relativas aos equipamentos e o seu funcionamento como a vazão da água a tensão e corrente e distância este último utilizado para monitorar o tamanho da coluna da água no reservatório utilizado pelas bombas da água:

Atuadores X

O objetivo de dispositivos IoT normalmente envolve o controle de algum equipamento sendo assim além dos sensores para monitorar os ambientes e os nós com processamento para processar os dados é necessário o uso de atuadores capazes de executar ações que modifiquem o ambiente. No caso do sistema de irrigação inteligente os atuadores presentes nos artigos podem ser categorizados em relés que são interruptores elétricos controláveis drivers controladores de motor i dispositivos que controlam a água seja ativamente como bombas da água responsáveis por movimentar a água através de bombeamento ou de forma passiva como válvula solenoide responsáveis por abrir ou fechar um encanamento.

2) *Arquitetura do Software*: XI O objetivo dessa sessão é responder à questão Q2 um sobre como o software do sistema é estruturado. Após a análise dos artigos os elementos de software podem ser classificados entre:

TABLE X
ATUADORES

Total	Atuadores	Artigos
11	Relé	1,2,5,10,12,13,14,16,17,21,24
1	Relé Sonoff (ESP8266)	1
12	Bomba de água	2,3,5,6,12,13,14,18,19,23,24,25
2	Driver de motor L298N	11,20
10	Válvula solenóide	3,4,6,7,9,10,16,19,21,25

TABLE XI
ARQUITETURA DO SOFTWARE

Total	Softwares	Artigos
5	MQTT	1,5,13,17,24
4	REST API	6,14,15,19
2	NodeRED	1,24
3	Blynk	12,13,23
4	ThingSpeak	3,4,16,25
2	Firebase	11,16
3	Python	4,19,21
1	C++	4
1	C	2
2	JavaScript	1,7
1	Web2py	6
1	Express.js	14
2	Node.js	1,14
1	SQL Server	2
2	MySQL	6,19
5	Servidor web	2,7,8,15,25
1	NGINX	14
1	HTML	7
5	Aplicativo Android	6,8,16,17,25
3	Raspbian OS	1,19,22
1	Docker	14
1	Telegram	15
1	MATLAB	16

- **Protocolos/Tecnologias de comunicação**
- **Plataformas de programação de IoT**
- **Linguagens e ferramentas de programação**
- **Banco de dados**
- **Softwares de sistema**
- **Outros softwares**

Diferentemente da classificação anterior esta classificação é notoriamente mais ambígua, isso se deve ao fato de que sua função é meramente orientar o leitor e não classificar precisamente os softwares utilizados. Mesmo possuindo um teor de ambiguidade podemos reparar que diversos sistemas, linguagens e tecnologias foram utilizados para a construção dos sistemas de irrigação inteligente. Isso também nos permite aferir que não existe uma tecnologia padrão atualmente em utilização nesta área apesar de que a maioria dos sistemas estudados possui uma interface através de aplicativo web ou aplicativo mobile nativo para monitoramento e controle da plataforma tendo como exceção uma das plataformas possuindo controles locais em hardware.

3) *Arquitetura do Sistema de Comunicação:* XII O objetivo dessa sessão é responder à questão **Q3** sobre qual tecnologia de comunicação é utilizada pelo sistema. Um sistema IoT pressupõe a comunicação dos dispositivos com a internet, entretanto como citado anteriormente na maioria dos sistemas de irrigação inteligente presentes neste estudo existe o papel de um concentrador local nomeado de gateway que está localizado há uma distância dos nós sensores e atuadores e para que estes se comuniquem deve existir um sistema de comunicação local normalmente sem fio. Como discutido anteriormente alguns dispositivos processadores presentes neste estudo possuem sistemas de Wi-Fi Bluetooth capazes de suprir essa necessidade, entretanto outras tecnologias de

TABLE XII
ARQUITETURA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

Total	Sistema de Comunicação	Artigos
7	ZigBee XBee	1,2,4,7,9,21,22
6	LoRa	6,8,13,15,16,20
9	Wi-Fi	1,3,6,12,17,19,20,23,25
2	2.4GHz	14,18
4	GPRS/GSM	2,3,10,15
2	4G LTE	5,8

comunicação sem fio podem ser mais desejáveis devido às características como alcance do sinal, resiliência do sinal, energia consumida entre outros fatores presentes no cenário agrícola. Para utilizar estes sistemas não nativos dos equipamentos é necessário um hardware especial para isso, isso é o notório nos casos dos microcontroladores Arduino que na maioria das versões utilizadas nesse estudo não possui comunicação sem fio, destacou-se nas formas de comunicação a utilização pelos artigos 14 e 18 de um transe ver que atua na faixa dos 2,4 gigahertz (nRF24L01 2.4GHz Transceiver) e em outro artigo de um sistema de comunicação com fio (RS485). Em relação aos sistemas ZigBee e LoRa deve-se notar que além da distância eles possuem a característica de possuírem redes em Mesh adequadas ao cenário rural. Outro ponto a se observar é que ainda é necessária um sistema de comunicação do gateway com a internet sendo que nem todos os artigos detalharam esse sistema entretanto os que o fizeram dividem-se basicamente entre Wi-Fi e algum sistema de telefonia celular variando de 2G a 4G, o que faz sentido sendo que o consumo de banda para envio dos dados entre o gateway e o servidor não costuma ser grande entretanto mesmo nessas condições devemos lembrar que diversos locais rurais não é possível se obter uma conexão de rede celular sendo necessário pensar em alternativas para essa situação.

4) *Arquitetura do Sistema de Alimentação Elétrica:* XIII O objetivo dessa sessão é responder à questão **Q4** sobre como o sistema é alimentado eletricamente. A alimentação elétrica é um fator crítico em qualquer sistema eletrônico, o fato do sistema se encontrar em área rural é um agravante nessa questão pois essas áreas são suscetíveis a falhas no abastecimento elétrico assim como variações na tensão e demora na normalização do abastecimento. Sendo este um fator crítico que é muitas vezes não é observado ao se definir a arquitetura do sistema. Para lidar com esse problema diversos sistemas foram propostos ao longo dos artigos muitos envolvendo painéis fotovoltaicos e sobretudo a utilização de baterias. Vale notar a grande diversidade de baterias utilizadas das tradicionais baterias de íon de lítio este é um bom caminho as baterias alcalinas e recarregáveis níquel e metal hidreto. A diversidade de tensão utilizadas nas baterias reflete as diferentes necessidades de alimentação dos equipamentos algo semelhante as fontes de alimentação listadas nesse estudo, Um fator importante em relação à segurança das baterias é discutido num estudo número 20 que propõe a utilização de uma bateria de polímero de lítio que segundo o estudo é a mais

TABLE XIII
ARQUITETURA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Total	Sistema de Alimentação Elétrica	Artigos
9	Painel fotovoltaico	1,2,6,7,8,11,12,14,20
4	Controlador de Carga Solar	2,6,8,12
1	Carregador de bateria	20
6	Fonte de alimentação (5v a 12v)	3,6,9,14,22,25
5	Bateria Íon de Lítio Li-ion	1,7,8,9,14
1	Bateria de Polímero de Lítio LiPO (-40°C a até 50°C)	20
1	Bateria Chumbo ácido	2
1	Bateria Alcalina 9V	4
1	Bateria Ni-MH	2
2	Conjunto de pilhas	6,22
5	Bateria (5v a 12v)	4,5,6,10,12

TABLE XIV
ARQUITETURA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA AS INTEMPÉRIES

Total	Sistema de Proteção contra as Intempéries	Artigos
2	Caixa de PVC impermeável	2,3
3	Caixa de junção IP65	7,19,22
2	Impressão 3D PLA com painéis de Acrílico	8,9
2	Caixa estanque	1,18
2	Involucro personalizado	14,18

adequada para este tipo de aplicação devido à sua segurança e a faixa de temperatura operacional listada como de menos 40 °C até 50 °C, dado a conhecida possibilidade incendiária das baterias de íon de lítio e há o perigo de vazamento das baterias de chumbo ácido esse fator de segurança da bateria de polímero de lítio se mostra como uma alternativa promissora para alimentação desse tipo de sistema.

5) *Arquitetura do Sistema de proteção contra as Intempéries:* XIV O objetivo dessa sessão é responder à questão Q5 sobre como o hardware é protegido das intempéries. Todo sistema elétrico deve ter isolamento contra fatores ambientais, estes podem tanto prejudicar o seu funcionamento levando a prejuízos econômicos quanto ocasionar acidentes potencialmente mortais, assim como a questão da segurança das baterias o sistema de proteção contra intempéries deve procurar zelar pela segurança das pessoas e equipamentos. Infelizmente arquitetura desse sistema foi a menos citada e detalhada entre os estudos muitos não há citação porém era possível perceber a sua presença pelas imagens alguns utilizavam peças disponíveis no mercado enquanto outros as produziam utilizando equipamentos como impressoras 3D entretanto Um ponto de fragilidade entre as arquiteturas propostas e mereceu um estudo mais detalhado.

IV. CONCLUSÃO

Na literatura existem vários estudos propondo sistemas de irrigação inteligentes, entretanto diversos desses carecem de detalhar a arquitetura de hardware e software assim como do sistema de comunicação utilizado. Mais difícil ainda são os que definem o sistema de alimentação elétrica e proteção

do hardware contra as e intemperes. Estudos de qualidade que possuam vários desses sistemas bem definidos e integrados propicia um direcionamento para pesquisadores da área. Através dessa revisão sistemática de literatura nós pretendíamos alcançar o objetivo identificar as práticas arquiteturais do mercado através de artigos de qualidade que possam orientar pesquisadores na construção do sistema de irrigação inteligente levando em conta as questões levantadas por esse estudo. Esta revisão sistemática de literatura fornece um protocolo replicável para pesquisadores com questões e estratégias bem definidas assim como critérios de inclusão exclusão e qualidade. Através da busca em bibliotecas digitais foram recuperados 8614 estudos que após a aplicação dos critérios foram reduzidos para 25 a fim de responder as questões e objetivo. Em relação ao hardware, através da análise da revisão sistemática de literatura foi possível identificar os principais componentes de processamento utilizados sendo estes divididos entre Raspberry pi, ESP32 e ESP8266 e microcontroladores Arduino. Também foi possível identificar uma miríade de sensores utilizados, mas se destacando nos sensores de temperatura umidade do ar e umidade do solo e os atuadores dividindo-se entre bombas da água válvula solenoide e relês em sua maioria. Foi identificado também que arquitetura de software é diversa e menos detalhada quer arquitetura de hardware com destaque para o uso do protocolo MQTT ou APIs REST para a comunicação do sistema com a nuvem. Diversas estratégias também são utilizadas em relação à comunicação sem fio com destaque para ZigBee, LoRa, Wi-Fi e tecnologias de comunicação baseadas na rede de telefonia móvel. Relativo a alimentação do sistema diversos estudos sugeriram a utilização de um sistema fotovoltaico e uma miríade de tipos de bateria são utilizados entretanto destaques e a sugestão do estudo 18 para a utilização da bateria de polímero de lítio com características adequadas ao ambiente rural. Por fim o sistema com menos detalhamento é o de proteção do hardware ao clima, este sistema é o com a menor quantidade de soluções implementadas nos estudos assim como menor detalhamento sobre como implementá-las, como dito anteriormente é uma área que deve ser melhor investigada em artigos futuros.

REFERENCES

- [1] E.-T. Bouali, M. R. Abid, E.-M. Boufounas, T. A. Hamed, and D. Benhaddou, "Renewable energy integration into cloud iot-based smart agriculture," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 1175–1191, 2022.
- [2] J. Gutiérrez, J. F. Villa-Medina, A. Nieto-Garibay, and M. Porta-Gándara, "Automated irrigation system using a wireless sensor network and gprs module," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 63, no. 1, pp. 166–176, 2014.
- [3] F. B. Poyen, A. Ghosh, P. Kundu, S. Hazra, and N. Sengupta, "Prototype model design of automatic irrigation controller," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 70, pp. 1–17, 2021.
- [4] T. Thaher and I. Ishaq, "Cloud-based internet of things approach for smart irrigation system: Design and implementation," in *2020 International Conference on Promising Electronic Technologies (ICPET)*, 2020, pp. 32–37.
- [5] V. V. R. A. C. V. S. R. R. A. K. P. S. M. R. and S. B. M., "Implementation of iot in agriculture: A scientific approach for smart irrigation," in *2022 IEEE 2nd Mysore Sub Section International Conference (MysuruCon)*, 2022, pp. 1–6.

- [6] A. Islam, K. Akter, N. J. Nipu, A. Das, M. Mahbubur Rahman, and M. Rahman, "Iot based power efficient agro field monitoring and irrigation control system : An empirical implementation in precision agriculture," in *2018 International Conference on Innovations in Science, Engineering and Technology (ICISSET)*, 2018, pp. 372–377.
- [7] R. Zaier, S. Zekri, H. Jayasuriya, A. Teirab, N. Hamza, and H. Al-Busaidi, "Design and implementation of smart irrigation system for groundwater use at farm scale," in *2015 7th International Conference on Modelling, Identification and Control (ICMIC)*, 2015, pp. 1–6.
- [8] M. D. Herell, W. S. Ayu, I. Idris, and D. Sumardi, "Gateway, cloud server, and mobile app dashboard in evapotranspiration-based irrigation scheduling system," in *2021 International Symposium on Electronics and Smart Devices (ISESD)*, 2021, pp. 1–6.
- [9] J. P. S. GVK, M. Rao, J. Bapat, and D. Das, "Electro-mechanical design of sensor-hub for indoor smart irrigation: System prototype," in *2022 IEEE Sensors*, 2022, pp. 1–4.
- [10] S. V. Patel, S. Parikh, S. Patel, and H. Patel, "Automated irrigation scheduling for different crop using iot," in *2022 Sixth International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC)*, 2022, pp. 100–105.
- [11] W. Sanjula, K. Kavinda, M. Malintha, W. Wijesuriya, S. Lokuliyana, and R. de Silva, "Automated water-gate controlling system for paddy fields," in *2020 2nd International Conference on Advancements in Computing (ICAC)*, vol. 1, 2020, pp. 61–66.
- [12] M. U. Edodi, O. K. Ogidan, and A. Amusan, "Smart irrigation system: A water and power management approach," in *2022 IEEE Nigeria 4th International Conference on Disruptive Technologies for Sustainable Development (NIGERCON)*, 2022, pp. 1–7.
- [13] S. S. Kanumalli, S. J. Mantena, S. Kandula, K. Doppalapudi, and T. Atluri, "Automated irrigation management system using iot," in *2022 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, 2022, pp. 476–482.
- [14] R. Benameur, B. Kechar, Z. Bidai, and A. Dahane, "Securing iot smart irrigation systems with adapted blockchain based approach," in *2023 International Conference on Earth Observation and Geo-Spatial Information (ICEOGI)*, 2023, pp. 1–6.
- [15] D. M. Matilla, L. Murciego, D. M. Jiménez Bravo, A. Sales Mendes, and V. R. Quietinho Leithardt, "Low cost center pivot irrigation monitoring systems based on iot and lorawan technologies," in *2020 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor)*, 2020, pp. 262–267.
- [16] G. Santos, G. Vicente, T. Salvado, C. Gonçalves, F. Caetano, and C. Silveira, "Agro smart : Iot autonomous irrigation system," in *2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 2022, pp. 1–6.
- [17] L. Raju K. and V. Vijayaraghavan, "Iot and cloud hinged smart irrigation system for urban and rural farmers employing mqtt protocol," in *2020 5th International Conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS)*, 2020, pp. 71–75.
- [18] C. Jamroen, P. Komkum, C. Fongkerd, and W. Krongpha, "An intelligent irrigation scheduling system using low-cost wireless sensor network toward sustainable and precision agriculture," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 172 756–172 769, 2020.
- [19] G. Souza, P. T. Aquino, R. Filev Maia, C. Kamienski, and J.-P. Soininen, "A fuzzy irrigation control system," in *2020 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC)*, 2020, pp. 1–6.
- [20] S. Mujoo, A. Sharma, K. Gaikwad, S. Madhe, A. Joshi line, S. Sista, and M. Khatape, "Smart irrigation system using iot based control valve," in *2021 Asian Conference on Innovation in Technology (ASIANCON)*, 2021, pp. 1–5.
- [21] A. Z.A. Naji and A. M. Salman, "Water saving in agriculture through the use of smart irrigation system," in *2021 4th International Conference on Data Storage and Data Engineering*, ser. DSDE '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021, p. 153–160. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3456146.3456170>
- [22] G. Routis and I. Roussaki, "Low power iot electronics in precision irrigation," *Smart Agricultural Technology*, vol. 5, 2023, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0-85170108988&doi=10.1016%2Fj.atech.2023.100310&partnerID=40&md5=d72a8d6f9fa819489d65f2642c5fd1b0>
- [23] S. H. Shahar, S. I. Ismail, N. N. S. N. Dzulkefli, R. Abdullah, and M. F. M. Zain, "Arduino based irrigation monitoring system using node microcontroller unit and blynk application," *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, vol. 31, no. 3, p. 1334 – 1341, 2023, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access, Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0-85168956203&doi=10.11591%2Fijeecs.v31.i3.pp1334-1341&partnerID=40&md5=3e366f534af3d88c0956c1141e385976>
- [24] N. M. Abdikadir, A. A. Hassan, H. O. Abdullahi, and R. A. Rashid, "Smart irrigation system," *SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 10, no. 8, p. 224 – 234, 2023, cited by: 0; All Open Access, Hybrid Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0-85170286020&doi=10.14445%2F23488379%2FIIJEEE-V10I8P122&partnerID=40&md5=c8e04252c2b834a48fde178acb300efe>
- [25] R. K. Jain, "Experimental performance of smart iot-enabled drip irrigation system using and controlled through web-based applications," *Smart Agricultural Technology*, vol. 4, 2023, cited by: 6; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-0-85150181858&doi=10.1016%2Fj.atech.2023.100215&partnerID=40&md5=17a474076bd21cfa7fb192909d5ae259>